

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY BAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Умурзок Алибеков,
Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси
Исмоилжон Райимжонов,
Гулистон давлат университети ўқитувчиси
Азиза Умарова,
Гулистон давлат университети магистри

УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСУСЛАРИ ВА ҲУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА

For citation: Umurzok Alibekov, Ismailjon Raimzhonov, Aziza Umarova. ABOUT NATURAL RESOURCES AND DEVELOPMENT OF USTRUSHONA CRAFTS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.23-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403172>

АННОТАЦИЯ

Мақола Уструшонанинг ер ости ва ер усти табиий бойликларини маҳаллий хунармандчиликни турли соҳаларининг асосланиши ва ривожланиши ҳамда савдо-маданий алоқалар, урбанизация жараёнларида тутган ўрнини очиб беришга қаратилган.

Табиий ресурслардан турли маданларнинг олинishi, хунармандчилик соҳасида эришилган ютуқлар, моддий маъданият ва манбавий маълумотлар асосида таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Табиий ресурс, ишлаб чиқариш кучлари, ишлаб чиқариш муносабатлари, маданлар, урбанизация, темир рудаси, металлсозлик, металл эритувчи печ, куйиш қолипи, заргарлик, медальон, ер мой- нефт, қора тош – кўмир, ош тузи, саббоғлар.

Умурзок Алибеков,
Старший преподаватель Гулистанского государственного университета
Исмаилжон Райимжонов,
Преподаватель Гулистанского государственного университета
Азиза Умарова,
Магистр Гулистанского государственного университета

О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ И РАЗВИТИИ РЕМЕСЛЕНИЯ УСТРУШОНЫ

АННОТАЦИЯ

Цель статьи - раскрыть роль подземных и поверхностных природных ресурсов Уструшоны в становлении и развитии различных отраслей местных ремесел, торговых и культурных связей, урбанизационных процессов.

Анализируются извлечение различных культур из природных ресурсов, достижения в области ремесел, материальной культуры и исходные данные.

Ключевые слова: Природные ресурсы, производительные силы, производственные отношения, рудники, урбанизация, железная руда, металлургия, металлургическая печь, литейное производство, ювелирное дело, медальон, нефть, черный камень - уголь, поваренная соль, саббаги.

Umurzok Alibekov,
Senior Lecturer at Gulistan State University
Ismailjon Raimzhonov,
Lecturer at Gulistan State University
Aziza Umarova,
Master of Gulistan State University

ABOUT NATURAL RESOURCES AND DEVELOPMENT OF USTRUSHONA CRAFTS

ABSTRACT

The purpose of the article is to reveal the role of underground and surface natural resources of Ustrushona in the formation and development of various branches of local crafts, trade and cultural relations, and urbanization processes.

The extraction of various crops from natural resources, advances in crafts, material culture and source data are analyzed.

Index Terms: Natural resources, productive forces, industrial relations, mines, urbanization, iron ore, metallurgy, metallurgical furnace, foundry, jewelry, medallion, oil, black stone - coal, table salt, sabbagi.

1. Долзарблиги:

Туркистон, Мологузар тоғ тизимлари ва Мирзачўл географик ўринга кўра ер ости маъданлари, табиий ресурсларига бой бўлиб, ўзига хос хўжалик ҳаёти билан Мовароуннахрнинг марказий минтақаси сифатида қадимдан ижтимоий-иқтисодий аҳамият касб этиб келган. Ўтмиш тарихдан маълумки, ҳар қандай минтақанинг иқтисодий – ижтимоий, сиёсий ҳаёти давлатчилик тараққийсидаги ўрни, бевосита географик ўрни, табиий ресурслари, ишлаб чиқариш кўчлари ва ишлаб чиқариш муносабатлари ривожига билан ҳамоҳангдир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада ўрганилаётган мавзу тарихий-қиёсий, холислик, даврий-муаммовий ва ретроспектив каби тадқиқот усуллари асосида илмий таҳлил этилди. Унда тадқиқотчилар томонидан Уструшонанинг табиий ресурслари ва ҳунармандчилик тараққиёти хусусидаги фикр-мулоҳазалари баён этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Минтақа Марказий Осиёда ибтидоий даврдан инсоният шакилланган антропогенез маконларидан бири бўлиб, буни қадимги тош даври, неолит, энеолит, бронза даврига таълуқли манзилгоҳлар, қоятош суратлари тасдиқлайди[1]. Мавжуда археологик, ёзма маълумотларга кўра минтақа аҳолиси қадимдан табиат билан узвий муносабатда истиқомат қилиб келган. Энеолит давридан урбанизацион жараёнлар бошланган. Уструшона давлатчилиги давридан янада табиат ресурсларидан унумли фойдаланиб, янгидан-янги маъданлар ўзлаштирилиб ҳунарманчиликнинг турли соҳалари ривожланган, дехқончилик, боғдорчиликда ва чорвачиликда ютуқларга эришилган бўлиб трансконтинентал йўналишдаги муҳим минтақа сифатида савдо-сотик тараққий қилган, иқтисодий барқарор ҳудудлигидан далолат беради. Туркистон Мологузар тоғ тизимлари ва Мирзачўлнинг ер ости ҳамда табиий имкониятларни ўрганиш давлатчилик тарихида географик маконинг сиёсий ўрнини очиқ беришга хизмат қилади.

Манбавий, археологик маълумотлар таҳлилига кўра минтақада қадимдан савдо-айирбошлаш муносабатлари катта аҳамият касб этиб темир, пўлат, олтин, қалай, кумуш,

кўрғошин, феруза. кора хрустал, лаъл, тош кўмир, туз каби маъданлар ишлаб чиқарилган. Маълумки Ўрта Осиёда темир конлари кам бўлиб, қадимги Хитой хроникаси “Бей-ши”да қайд этилишича Ми (Маймурғ) вилоятининг шарқ томонида жойлашган тоғлардан (яни Устуршонадаги Туркистон тоғларидан) кўп миқдорда темир рудаси қазиб олинган[2]. Шунингдек Ибн Ҳавқал ҳамда номаълум муаллифнинг “Худуд ал-Олам” асари маълумотларига кўра Устуршонанинг Минк рустоқи ва унинг яқинидаги Марсманд мавзесида темир рудаси қазиб олинганлиги ва ундан тайёрланадиган ҳарбий қурооллар ҳақида хабар беради[3].

Минк ва Марсмандда қазиб олинган рудаларнинг катта қисми ўз жойида қайта ишланган ва улардан ҳарбий қурол – аслаҳалар ясалиб “бутун Хуросон таъминланган ва Боғдоддан то Ироққа қадар кўплаб жангчилар қуроолланишган”[4]. Зомин шаҳридан 43 км. жанубда Еттикечувсойнинг юқори қисмида IX-X асрларга таълуқли Миқ кишлоқ маконини ўрганган қадимшунос Л.М.Сверчков Устуршонанинг металлсозлик ишлаб чиқариш маркази сифатида қайд этади [5]. Миқ кишлоқ макони атрофидан узоқ йиллар темир рудаси қазиб олинган ва турли темир буюм ашёлар қурол – аслаҳалар тайёрланган. Тарихчи А.Х.Пардаев таҳлилларига кўра Чингизхон истилоси арафасида Жиззах яқинидан “Хонбанди” мавзеи атрофидан темир рудаси қазиб олиниб эритилган турли қурооллар ясалган[6]. Бу маълумотлар қадим Устуршонада темир рудаси маъданини қазиб олиб, эритишгани ва турли буюмлар ясашлари анъанаси узоқ ўтмишидан дарак беради.

Мил. ав. VII- I асрлар билан даврлаштириладиган Нуртепа ёдгорлигидан (Ўратепа тумани Ҳоватоғ кишлоғи худудида) топилган металл эритувчи печ қолдиқлари[7] Устуршонада темир рудасига ишлов беришнинг узоқ ўтмишидан далолат беради. Машхур библиограф олим Ёқут ал – Ҳамавий (1179-1229) “Муъжам ал-булдон” асарида Устуршонада тўрт юзга яқин истеҳкомлар бўлганлиги олтин, кумуш, темир ва бошқа қимматли табиий бойликлар мавжудлиги ҳақида хабар беради [8]. Ал-Муқаддасий Устуршонадаги Ҳашт шаҳри яқинида Буттамдан кумуш қазиб олинганлигини [9] қайд этади. Қадимшунос М.Х.Пардаев Ҳашт шаҳри ҳозирги Эски Ховос шаҳри ёдгорлиги ўрнида фаолият кўрсатган деб ҳисоблайди [10]. Ховос ёдгорлиги ашёвий далилларини замонавий кимёвий – физик таҳлили темирчилик устахонаси бўлганлигини кўрсатмоқда. Ушбу устахона печида ярим тайёр хом ашёга қайта ишлов берилиб, тайёр метал маҳсулотлар ишлаб чиқарилган [11].

XVI асрда яшаб ўтган адабиётшунос Амир Аҳмад Розийнинг “Ҳафт иқлим” (“Етти иқлим”) номли географик-биографик асарида, XV-XVI асарларда Тошкент атрофидаги тоғлардан темир, фируза, оҳак, Хўжандда фируза, Бадахшонда лаъл конлари ишлаб турганлиги қайд этади [12]. Эрамизнинг бошларида шакилланиб, илк ўрта асрларгача аҳолиси ўтроқ дехқончилик билан шуғулланган Мунчоктепада заргарлик хунари ўзига хос санъат даражасига эришган. 1943-1944 йилларда Фарход канали қурилиши жараёнида В.Ф. Гайдукевич раҳбарлигида Фарход археологик экспедитцияси томонидан Мунчоктепа шаҳристони ва Ширинсой қабристонлари очиб ўрганилади. Мунчоктепанинг илк қурилиш қатламларидан заргарлик буюмлари ва тўқ кўл рангли сланец тошдан ясалган, икки палладан иборат исирға қуйиш қолипи топилган. Тош қолипнинг ички томонига бир-бирига айнан ўхшаш бир жуфт исирғанинг шакли ва уни эритилган металл билан тўлдириш учун каналча ўйиб туширилган. Қолипнинг икки палласи иккита металл бурама билан бир-бирига туташтирилган[13]. Шунингдек Ширинсой қабристонидagi аксарият аёллар қабрларидан қуйма усулда нодир металлдан ясалган заргарлик буюмлари топилган[14]. Фарход каналининг чап қирғоғидаги қазилмалар пайтида, топилмалар орасидаги олтин симдан ясалган ўрама узик, турли нақишлар туширилган пластинкалар қуйма медальоннинг иккита феруза тоши билан безатилган олтин занжири каби заргарлик буюмлари ҳам диққатга сазовордир. Ушбу топилмаларни ўрганган қадимшунос С.К.Кабановнинг таъкидлашича барча топилмаларнинг кимёвий таркиби бир хил бўлиб, бу омил хом-ашёни бир ерда ишлаб чиқарганлигини тасдиқлайди ва улар ягона заргарлик устахонасида ясалган[15]. Мунчоктепа заргарлари, нафақат қимматбаҳо металлдан, балки сержило ихсобланувчи сердолик,

феруза, қора хрустал, лаъл каби қимматбаҳо тошлардан ҳам тақинчоқлар, нафис буюмлар ясаганлар. Ахамиятлиси шакли турли хил бўлган шаффоф шиша мунчоқларнинг топилиши. Улар орасида бурчақлари қирқилган паралилепед шаклидаги, куб, шар, мўжаз трубка ҳамда сиртига тилло суви юритилган шарча шаклидаги мунчоқлар учрайди. Шунингдек, бошқа рангли шишалардан ясалган мунчоқлар ҳам мавжудлиги, манзилгоҳ хунарманд заргарлари шиша, рангли шиша ва ундан турли буюмлар ясашни билганлигидан далолат беради.

Олтин тез эрийдиган металл сифатида инсониятга анчалик аввалдан маълум бўлган. Қадимги Хитой муаллифлари ва араб географлари маълумотларига кўра Уструшона ҳамда кўшни минтақаларда олтин маъдани қазиб олиниб фойдаланилган [16]. Академик Н.Негматов юқори Зарафшон воҳаси, Буттамдан ҳамда Уструшондан Хутгалга борадиган тоғ йўли ёқаларида олтин қазиб олингани таъкидлайди [17]. Юқорида Уструшона моддий маданиятида заргарлик соҳасида эришилган ютуқлардан ишлаб чиқаришда олтиндан кенг фойдаланилгани номоён бўлади.

XVIII-XIX асрларга келиб табиий бойликларни ишлатиш ва улардан фойдаланиш янада ривожланди, Ўратепа атрофларидан кўрғошин ва кумуш қазиб чиқарилар эди. Ўқ дори тайёрлашда керак бўладиган селитра қазиб олинди [18]. Уструшоннинг моддий маданиятига доир таҳлилларда [19] қора ва рангли металллар, қимматбаҳо тошлар маъданлари узоқ ўтмишдан қазиб, ишлов бериб келинганлиги, заргарлик ҳамда хунармандчиликнинг турли жабҳалари тараққий этиб келганлигидан далолат беради.

Уструшона кулолчилигида сопол идишлар ишлаб чиқаришда ҳам ўзига хос ясашиш услублари қадимдан шакилланиб келган бўлиб, дастлаб, Эйлатон маданиятининг таъсири сезилса I мингйиллик бошларидан Чоч маданиятининг услублари қоришиқ намоён бўлади. Кулолчиликда ҳам маҳаллий материаллардан фойдаланиб дастлабки даврларда анча кўпол сопол буюмлар ишланса, ўрта асрлар давридан бошлаб, нозик, безакли нафис сопол буюмлар ишлаб чиқилган ва хўжалик ҳаётда кенг қўланилган.

Агарда қадимда – Бунжикат, Минк, Марсманд, Зомин, Жиззах, Мунчоқтапа, Сobot ихтисослашган хунармандчилик марказлари бўлса, ўрта асрлар давомида Хўжанд, Ўратепа, Ховос, Зомин, Жиззах савдо ва хунар-касб аҳли истиқомат қиладиган шаҳарлар бўлиб қолди.

Хўжанд шаҳри жанубий шарқидagi Шўроб ҳудудидан “ер мой”, яъни нефт, Исфара яқинидан “қора тош” яъни тош кўмир қазиб олинган [20]. Туркистон, Молгузар тоғ тизмалари арча ўрмонларига бой бўлса, Мирзачўл саксовулзорлар билан қопланган ва ўрта асрларда жамоа ерлари ҳисобланган. Туркистон тоғ тизмасида 7500 таноқ арчазор бўлиб, тоғ арчасидан ва Мирзачўл саксовулидан куйдириб кўмир тайёрланиб шаҳар аҳолисига сотилган [21]. Кўмирчилар олган фойдасидан давлатга солиқ тўлашган. Қадимдан барча минтақаларда мадани бўлмаган ош тузига талаб ниҳоятда катта бўлган. Фарғона водийси билан чегарадош Илоқ вилоятининг Хожистон номли мавзеи яқинидаги кондан ош тузи қадокланган [22]. Бу ерда ишлаб чиқарилган ош тузи Чоч-Илоқ, Фарғона ва Хўжанд аҳолиси истеъмоли таъминоти учун етарли даражада бўлган [23]. Бугунги Сирдарё ўрни бир неча минг йиллар давомидаги сижишлари оқибатида шакилланган бўлиб, “Қолган сир” ҳудудларида катта-кичик туз конлари шакилланган. Ўтмишда Жиззахдан 50 км шимоли-ғарбда жойлашган Тузқондан ош тузи қазиб олинган [24]. В.В.Радлов маълумотларига кўра XIX асрда Каттақўрғон бозорига туз ва бўёқларини Қарши, Бухоро ва Ўратепадан олиб келишган [25].

Юқоридаги далолатлар Сирдарё қадим ўзанлари бўйлаб жойлашган ош тузи конлари минтақа аҳолисини тўлиқ эҳтиёжини қондириб ташқи савдода ҳам аҳамият касб этганлигидан далолат беради.

Барча хунар аҳли, ўз маҳсулотларини табиатга ва борлиққа ҳамоханг тарзда яратишга, безашда табиий бўёқлардан тадбиркорлик билан фойдаланишга ҳаракат қилганлар. Минтақа хунарманд “саббоғлари” бўёқларни тайёрлашда табиий воситалардан фойдаланишган. Қизил ранг рўяндан, сариқ-испаракдан, сарғимтир барг ранги-тут дарахтада ўсувчи пўкакдан, шойи бўяшда ишлатиладиган қора ранг- гулхайридан, пушти-гули махсардан, қирмизи ранг - гул

хашоратидан олинган ва х.[26] Юқорида кўрдикким Ўратепадан турли худудларга бўёк чиқарилганлиги саббоғлар анчалик малакали бўлганлигидан далолат беради.

Туркистон, Молгузар тоғ тизмалари арчазор, мевали ва манзарали дарахтлар билан қопланган, сой, жилғалар соҳилида ҳам бу ҳолни кўриш мумкин бўлиб қурилишбоп тераклар тез етилган. Иморат қуришда тоғлар келтириладиган арча ёғочи ишлатилиб [27], XVIII аср охирларида Туркистон тоғ тизмаси шимолий қисмида асосан қирғизлар арча ёғочи етиштириб бериш билан шуғилланганлар.

4. Хулосалар:

Юқоридаги фикрлардан қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин. Туркистон, Молгузар тоғ тизмалари, Мирзачўлнинг табиий ресурслари, хўжалик тараққийси таҳлили ўзига хос локал микроваҳа эканлиги, минтақада истиқомат қилган этносга хос тарихий–маданий хўжалик анъана ва қадирятлари узвий эволюцияси, худуднинг иқлими ҳамда ландшафти билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади. Уструшонадаги хунармандчилик маҳаллий табиий ресурслар асосида шакилланиб, ривожланиб борган.

-Минтақада турли металлар, ноёб тошлар, нефт, тош кўмир, туз маданлари хунармандчиликда кенг ишлатилганлиги, қончилик ишлари, турли маъданлар билан боғлиқ касб-корлар бўлганлигидан далолат беради.

-Хунармандчиликнинг турли соҳалари ривож заргарлик, шаффоф шишалар ишлаб чиқарилганлигида ҳам кўринади. Турли ўсимлик, мевалар, хашоратлардан олинган табиий бўёқлар хунармандлар малакасида дарак беради.

- Ўлканинг хўжалик ҳаётидаги маҳсулдорлик, хунармандчиликнинг турли соҳалари ривож мил. ав. VI асрдан Мирзачўлга чегарадош худудларда шаҳарсозлик маданиятининг асослана бошлашига омил бўлди.

- Хўжаликнинг турли соҳаларида хусусан хунармандчилик маҳсулотлари, буюмлари жанубда Бунжикент орқали – Матчо, Фалғар, Яғноб, Фанга, шимолда Ховос орқали Тошкент воҳасига, шарқда Хўжанд орқали Фарғона водийсига ғарбда Зомин, Жиззах орқали Зарафшон воҳасига етказиб берилган.

Маълумки Устиршона тарихий тараққиётнинг турли даврлари давлатчилик тарихида сиёсий тузилмалар чекка чегарасида келди, турли ёғийлар босқини ҳалокатли кечди. Лекин ҳамиша маҳаллий ҳукумронлик, ўзини-ўзи бошқариш етакчилиги қилди. Бунинг бош сабаби сифатида албатта табиий ресурслар бойлиги, сермахсул хўжалик тармоқлари мавжудлиги билан изоҳланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Анбоев М.А Древности Голодной степи.//ИМКУ, Вып.4.–Ташкент : 1963, Мухаммаджонов А.Р. Сирли тошлар изидан // Фан ва турмуш, № 1. – Тошкент: 1957. Хужаназаров М. Наскальные изображения Северо – Восточного Узбекистана. АКД – Ленинград: 1985. Сайфуллаев Б.К. Эргашев О.Т., Рахимов К.А., Ражабов А.Ю., Аллаёров Ў., Пардаев Ш.М. Жиззах воҳасининг палеолит даври Ўзбекистонда Археологик тадқиқотлар ; - Самарқанд : . 2014. –Б.16. (1. Anboev M.A. Antiquities of the Hungry Steppe.//ИМКУ, Issue 4.– Tashkent: 1963, Mukhammadjonov A.R. From the trail of mysterious stones // Science and life, No. 1. - Tashkent: 1957. Khuzhanazarov M. Rock images of North-Eastern Uzbekistan. AKD - Leningrad: 1985. Saifullaev B.K. Ergashev O.T., Rakhimov K.A., Razhbov A.Yu., Allayorov O., Pardaev Sh.M. Pardaev Sh.M. Paleolithic period of Jizzakh Voxas Archaeological research in Uzbekistan; - Samarkand: 2014. – P.16.)
2. Бичурин Н.Я (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II – Москва – Ленинград: Изд. Ан. СССР, 1950. – С. 243. (Bichurin N.Ya (Iakinf). A collection of information about the peoples living in Central Asia in ancient times. Т. II – Moscow – Leningrad: Publishing house. An. USSR, 1950. – P. 243.)
3. Бетгер Е.К. Извлечение из книги “Пути и страны Абу-л Касима ибн Хаукля // ТСАГУ. Вып. С. XI. – Ташкент: 1957, - С. 20-23; Худуд ул – Олам. Маъсул мухаррир. М. Исоқов. О.

- Бўриев таржимаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б.15. (Betger E.K. Extract from the book “The Paths and Countries of Abul Qasim ibn Haukl” // TSAGU. Vol. S.XI. – Tashkent: 1957, - P. 20-23; Hudud st – Olam. Masul muharrir. M. Ishokov. O. Buriev tarzhimasi. – Tashkent: Uzbekiston, 2008. – P.15.)
4. Бетгер Е.К. Извлечение из книги” Пути и страны” Абу-л Касима ибн Хаукаля // ТСАГУ. С XI –Ташкент: 1957. – С. 13-40.(Betger E.K. Extract from the book “Paths and Countries” by Abul Qasim ibn Haukal // TSAGU. From XI – Tashkent: 1957. – P. 13-40.)
5. Сверхков Л.М. Поселение Мик – источник по истории средневековой истории Уструшаны. Автореф. дис.. кан. ист. наук. – Самарканд: 1991. – С. 10-12. (Sverchkov L.M. The settlement of Mik is a source on the history of the medieval history of Ustrana. Author's abstract. dis.. can. ist. Sci. – Samarkand: 1991. – P. 10-12.)
6. Пардаев А.Х. Жиззахда XVIII асрнинг охири XIX асрнинг биринчи ярмида хунарманчилик ва савдо // “Жиззах вохаси – Марказий Осиё цивилизацияси тизимида” мавзусидаги Республика илмий – амалий конференция материаллари. - Жиззах: 2020. – Б. 62-66. (Pardaev A.H. Crafts and trade in Jizzakh at the end of the 18th century in the first half of the 19th century. - Jizzakh: 2020. – P. 62-66.)
7. Негматов Н.Н. Беляева Т.В. Общий отчет об исследованиях Нуртепе в 1980-1985 г.г. и продолжения работ по дальнейшему изучению и сохранению памятника. //АРТ (1985). Вып. XXV. Душанбе: Дониш, 1994.-С. 23-27; Грицина А.А.Северная Уструшана в середине I тысячелетия до н.э, - начале XIII в.н.э АКД. – Самарканд, 1990. – С. 13-14. (Negmatov N.N. Belyaeva T.V. General report on Nurtepe research in 1980-1985. and continuation of work on further study and preservation of the monument. //ART (1985). Vol. XXV. Dushanbe: Donish, 1994.-P. 23-27; Gritsina A.A. Northern Ustrushana in the middle of the 1st millennium BC - the beginning of the 13th century AD AKD. – Samarkand, 1990. – pp. 13-14.)
8. Ҳикматуллаев Ҳ., Шоисломов Ш. Ёкут Хамавий.– Тошкент.: Фан, 1965. – Б. 26. (Hikmatullaev H., Shoislomov Sh. Yakut Khamavy. - Tashkent.: Fan, 1965. - B. 26.)
9. Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. I. – Москва. : Наука, 1973. – С. 18-23. (Materials on the history of the Kyrgyz people and Kyrgyzstan. Vol. I. – Moscow. : Nauka, 1973. – pp. 18-23.)
10. Пардаев М.Х, Гофуров Ж.И. Устуршонанинг илк ўрта аср қишлоқ маконлари (ёзма ва археологик манбалар асосида) – Тошкент. : ILMIY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI. 2016. – Б.193. (Pardaev M.Kh, Gafurov J.I. Early medieval rural areas of Usturshona (based on written and archaeological sources) - Tashkent. : SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION-PRESS PUBLICATION. 2016. – P.193.)
11. Шаронов И.А, Алибеков А.С, Рахимов К.А, Иванов А.К, Мухамедов А.К. Ховос ёдгорлигидаги қадимги металлургия устахоналари топилмаларининг физик таҳлили // Евроосиё халқлари маданият мероси: замонавий тадқиқотлар, муаммо ва ўрганиш усуллари халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. – Жиззах: 2022 – Б. 177-182. (Sharonov I.A, Alibekov A.S, Rakhimov K.A, Ivanov A.K, Mukhamedov A.K. Physical analysis of the finds of ancient metallurgical workshops at the Khavos monument // Cultural heritage of the peoples of Eurasia: modern research, problems and methods of study, proceedings of the international scientific-practical conference. Jizzakh: 2022 – B. 177-182.)
12. Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Тошкент : Ўқитувчи. 2001. – Б. 219-220. (Akhmedov B. Sources of the history of Uzbekistan. - Tashkent: Teacher. 2001. – P. 219-220.)
13. Гайдукевич В.Ф. Работы Фархадской археологической экспедиции Узбекистана в 1943-1944 г.г. (Предварительное сообщение) // КСИИМК. Вып. XV, – Москва – Ленинград : 1947; - С. 92-109. (Haydukevich V.F. Raboty Farkhadskoй archaeological expedition to Uzbekistan in 1943-1944. (Predvaritelnoe sobshenie) // KSIIMK. Vyp. XV, - Moscow - Leningrad: 1947; - S. 92-109.)
14. Гайдукевич В.Ф. Могильник близ Ширинсая в Узбекистане // СА, 1952. № XIV, - С. 331-359.

15. Кабанов С.К. Археологические работы на Фархадстрое // ИАН Уз.ССР №5. – Тошкент: 1948. – С. 71-81. 14. Gaidukevich V.F. Burial site near Shirinsai in Uzbekistan // SA, 1952. No. XIV, - pp. 331-359. (Kabanov S.K. Archaeological work at Farhadstroy // IAN Uzbekistan No. 5. – Tashkent: 1948. – pp. 71-81.)
16. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. – Москва – Ленинград : Изд. Ан. СССР, 1950, - С. 243; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 78. 16. Bichurin N.Ya. (Iakinf). A collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Т. II. – Moscow – Leningrad: Publishing house. An. USSR, 1950, - P. 243; Malayavkin A.G. Tang chronicles about the states of Central Asia. – Novosibirsk: Science, 1989. – P. 78.
17. Негматов Н.Н. Уструшана в древности и раннем средневековье. – Сталинабад: 1957. – С. 44-45. (Negmatov N.N. Ustrushana in antiquity and early medieval times. – Stalinabad: 1957. – pp. 44-45.)
18. Ўзбекистон ССР тарихи. И. Мўминов тахрири остида – Тошкент: 1971. – Б. 410 (History of the Uzbek SSR. Under the editorship of I. Mominov - Tashkent. : 1971. – B. 410)
19. Негматов Н.Н. Устуршона в древности и раннесредневековье. – Сталинабад: 1957. – С. 74; Буряков Ю.Ф. Грицина А.А. Мавераннахр на Великом Шелковом пути. Самарканд – Бишкек: 2006. – С. 120.-125.; Toshboyev F. Ustrushona chorvadorligining antik davridagi madaniyati. – Toshkent, : “Tafakkur Qanoti”, 2014. – В. 96-109; Пардаев М.Х., Гофуров Ж.И. Устуршонанинг илк ўрта аср кишлок маконлари. – Тошкент. : ILMIY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2016. – Б. 191-205. : Пардаев М.Х, Тўйчибоев Б.Б. Устуршона қадимда ва илк ўрта асрларда. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2017, -Б.75-76. (Negmatov N.N. Usturshona in antiquity and the early Middle Ages. – Stalinabad: 1957. –S. 74; Buryakov Yu.F. Gritsina A.A. Maverannahr on the Great Silk Road. Samarkand – Bishkek: 2006. – P. 120.-125.; Toshboyev F. Culture of Ustrushona cattle breeding in antiquity. - Tashkent, "Wing of Thought", 2014. -B. 96-109; Pardaev M.H., Gafurov J.I. Early medieval rural areas of Usturshona. - Tashkent. : SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INFORMATION-PRESS PUBLICATION, 2016. – B. 191-205. : Pardaev M.H., Toychiboev B.B. Usturshona in antiquity and the early Middle Ages. - Tashkent: Science and Technology, 2017, -P.75-76.)
20. Негматов Н.Н. Устуршона в древности и раннесредневековье – Сталинабад: 1957. - С.71. (Negmatov N.N. Usturshona in antiquity and the early Middle Ages - Stalinabad: 1957. - P.71.)
21. Мухтаров А. Очерки истории Ура-Тюбинского владения в XIX в. – Душанбе. : Изд. АН Таджикской ССР, 1964, -С. 68-69. (Mukhtarov A. Essays on the history of the Ura-Tube possession in the 19th century. - Dushanbe. : Ed. Academy of Sciences of the Tajik SSR, 1964, -P. 68-69.)
22. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений северного Таджикистана в XVIII- начале XX в.в – Душанбе. : Ирфон, 1991.- С. 198. (Tursunov N.O. Development of urban and rural areas of northern Tajikistan in the 18th - early 20th centuries - Dushanbe. : Irfon, 1991.- P. 198.)
23. Пардаев М.Х. Гофуров Ж.И. Устуршонанинг илк ўрта аср кишлок маконлари. – Тошкент. :ILMIY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2016. – Б. 191. (Pardaev M.Kh. Gafurov J.I. Early medieval rural areas of Usturshona. - Tashkent. : SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INFORMATION-PRESS PUBLICATION, 2016. - P. 191.)
24. Пардаев А.Х. Жиззахда XVIII асрнинг охири XIX асрнинг биринчи ярмида хунарманчилик ва савдо. // Жиззах воҳаси – Марказий Осиё цивилизацияси тизимида. – Жиззах: 2020. – Б 65. (Pardaev A.Kh. Craftsmanship and trade in Jizzakh in the late 18th century and in the first half of the 19th century. // Jizzakh oasis - in the Central Asian civilization system. – Jizzakh: 2020. – P. 65.)
25. Ўзбекистон ССР тарихи. И. Мўминов тахрири остида. -Тошкент. : 1971. – Б. 413. (History of the Uzbek SSR. Under the editorship of I. Mominov. - Tashkent. : 1971. – B. 413.)

26. Агзамова Г.А. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида шаҳар хунармандчилиги : бўёқчилик ва бўёқлар тарихига оид айрим маълумотлар. // Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари: тарих ва ҳозирги замон. Халқаро илмий-амалий анжуман. Материаллари I-қисм. – Тошкент. : 2007. -Б 14-17. 27. (Agzamova G.A. Urban crafts in the first half of the 16th-19th centuries: some information on the history of painting and paints. // Urbanization processes in Uzbekistan: history and present. International scientific and practical conference. Materials Part I. – Tashkent, 2007. – P. 14-17.)
27. Ўзбекистон тарихи. И.Мўминов таҳрири остида. - Тошкент, : 1971. – б 457. (History of Uzbekistan. Under the editorship of I. Mominov. – Tashkent, : 1971. – p 457.)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000